

ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA SINIESTROS INCURRIDOS Y NO REPORTADOS: UN REPASO POR DISTINTAS APLICACIONES DEL MÉTODO DE CHAIN-LADDER, COMPARACIONES E INCERTIDUMBRE

JOAQUIN VIOLA-CHIAZZARO ^a, IGNACIO CAMPON ^b

^aInstituto de Estadística, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración,
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, Gonzalo Ramírez 1926, Piso 1 Of. 22 CP: 11200
e-mail: joaquin.viola@fcea.edu.uy
ORCID <https://orcid.org/0009-0007-4385-9893>

^bInstituto de Estadística, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración,
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, Gonzalo Ramírez 1926, Piso 1 Of. 22 CP: 11200
e-mail: ignacio.campon@fcea.edu.uy
ORCID <https://orcid.org/0009-0008-6069-1321>

En este trabajo se pretende abordar distintos métodos para el cálculo de reservas técnicas asociadas al IBNR. El IBNR por sus siglas en inglés, son los siniestros incurridos y que aún no fueron reclamados. En muchos países, los seguros de responsabilidad civil cuentan con un período de 10 años para el reclamo de un seguro luego de que el siniestro haya ocurrido, por lo que es necesario proveer las reservas para poder hacer frente a estos reclamos en el futuro. Se presentarán diversos métodos para la estimación puntual de las reservas así como algunos métodos para brindar medidas de precisión de las estimaciones como desvío e intervalos de confianza.

Keywords: Reservas, Seguros, IBNR, Chain-Ladder, Bootstrap.

1. Introducción

En el ámbito de los seguros, el término reserva se refiere a la cantidad de dinero que las compañías aseguradoras deben reservar para poder cumplir con sus obligaciones de pago a futuro, el cálculo del monto de estas reservas vienen asociados a una cierta probabilidad de quiebra de la compañía según el comportamiento aleatorio de los siniestros.

En particular, cuando los siniestros son reportados en los años posteriores a que ocurre, o cuando los pagos de los siniestros se atrasan por distintos motivos, las compañías de seguro deben tener reservas para poder hacerse cargo de estos sin quiebra, es por esto que es necesario calcular las reservas para los siniestros incurridos que aún no fueron reportados.

En lo que sigue, se trabajará con un ejemplo en dónde los siniestros son reportados durante los siguientes 10 años, y será necesario calcular las reservas para poder cubrir los gastos en el futuro.

Estaremos interesados en calcular las Reservas para

cubrir los siniestros ocurridos en el año i al cabo de j períodos de desarrollo (también medido en años).

2. Chain-Ladder

El método de “Chain-Ladder” o método de la cadena es un método que utiliza la información de los reclamos de los años anteriores, y como se fue desarrollando en los períodos siguientes para predecir cómo se comportarán los mismos para el año actual en los períodos futuros.

Este método trabaja con una matriz triangular superior a través de su diagonal opuesta, como se muestra en la Figura 1. En dónde en las filas se tienen los años de ocurrencia de los siniestros, y en las columnas se tiene los años transcurridos. Esta matriz se llama **Matriz de Siniestros Incurridos (I)** y surge de la suma elemento a elemento de la **Matriz de Pagos Acumulados (P)** y la **Matriz de Siniestros Pendientes de Pagos (S)**, ambas de la misma forma que la Matriz **I**. Si llamamos $P_{i,j}$ al elemento de la fila i y la columna j de **P**, este tiene todos los pagos efectuados por la compañía de siniestros que ocurrieron en el año i y fueron pagados en los períodos

$1, 2, \dots, j$, por lo que surge que esta matriz es creciente en las filas. Mientras que en $S_{i,j}$ se tienen los siniestros ocurridos en el año i , y reportado pasado j años y que aún no fueron pagados.

2.1. Chain-Ladder Clásico. El Chain-Ladder clásico brinda una estimación puntual de las reservas para los siniestros pendientes de pago, esta estimación se basa en completar la matriz triangular de siniestros incurridos a partir de la información disponible, dado que si se tuviera la información completa, la última columna serían los Siniestros Totales para cada año de ocurrencia (fila), según fueron denunciados y pagados durante los años de desarrollo posteriores (columnas).

Para esto se utilizan los factores de desarrollo, que miden el crecimiento de los siniestros a lo largo de los años de desarrollo, si se está calculando para una matriz con $n = 10$ años de ocurrencia y $n = 10$ períodos de desarrollo. Para el período de desarrollo j se calcula dividiendo el total de los $n - j$ siniestros del período $j + 1$, entre el mismo total de la columna j , tal como se muestra en las celdas coloreadas de la Figura 1 para el primer factor de desarrollo.

El factor de desarrollo para el período j se escribe q_j que es el aumento proporcional de los siniestros entre dos períodos consecutivos y se estima con la Fórmula 1.

$$\hat{q}_j = \frac{\sum_{i=1}^{n-j} I_{i,j+1}}{\sum_{i=1}^{n-j} I_{i,j}} \quad (1)$$

Mientras que los siniestros incurridos por debajo de la diagonal opuesta ¹ se estiman mediante la Fórmula 2.

$$I_{i,c_i+1} = I_{i,c_i} \cdot \hat{q}_{c_i} \quad (2)$$

En donde I_{i,c_i} es la última pérdida, presente en la diagonal, la Fórmula 2 nos dice que los siniestros incurridos en el año i en el período $c_i + 1$ se estiman multiplicando los siniestros incurridos hasta el período anterior por el factor de desarrollo del período.

Extendiéndolo se puede completar la matriz de siniestros incurridos. Luego llamaremos I_i a la pérdida esperada en el año i , y que es el total de los siniestros que

¹ donde $c_i = n - i + 1$ es el valor de la columna en la diagonal opuesta para la fila i

Período de Ocurrencia	Período de Desarrollo									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1999/2000	652.799	1.383.776	2.634.200	3.167.840	3.842.289	4.029.679	4.454.460	4.817.622	5.012.751	5.099.688
2000/2001	1.360.795	2.490.988	2.906.387	3.592.401	3.451.086	3.931.688	4.491.687	4.165.270	4.221.137	
2001/2002	1.985.553	3.275.648	3.290.023	3.945.474	4.961.886	4.975.029	5.914.589	5.969.088		
2002/2003	2.901.555	4.539.347	4.556.763	5.790.921	6.444.929	7.957.380	8.591.905			
2003/2004	3.572.829	4.717.083	5.937.065	6.835.232	7.309.686	7.276.239				
2004/2005	2.578.343	4.423.917	4.664.371	5.348.014	5.882.585					
2005/2006	4.051.902	6.081.465	6.618.348	9.901.076						
2006/2007	5.030.173	8.881.224	12.548.654							
2007/2008	6.849.422	9.171.465								
2008/2009	10.120.809									

Figura 1. Matriz de Siniestros Incurridos.

fueron reportados y pagados en los años siguientes, que se encontrará en la última columna de la matriz completa $I_{i,n}$, y como hasta I_{i,c_i} ya está todo reservado ó pagado, las reservas de **IBNR** para el año de ocurrencia i se calculan con la Fórmula 3.

$$IBNR_i = I_{i,n} - I_{i,c_i} \quad (3)$$

Y la reserva de **IBNR** total, para todos los años de ocurrencia con la Fórmula 4

$$IBNR = \sum_{i=1}^n IBNR_i \quad (4)$$

2.2. Chain-Ladder con Regresión. Los siniestros incurridos para el último período de desarrollo se pueden calcular a través de los factores de desarrollos acumulados (Q_j), que se utiliza para calcular $I_{i,n}$ en lugar de calcular la matriz completa, teniendo:

$$I_i = I_{i,n} = I_{i,c_i} \cdot Q_{c_i} \quad (5)$$

$$\text{con } Q_{c_i} = \prod_{j \leq c_i} q_j$$

El método de Chain-Ladder con regresión asume una regresión lineal entre los períodos de desarrollo j y $\log(q_j - 1)$, como se puede ver en la Figura 2

Figura 2. Regresión entre los períodos de desarrollo y $\log(q-1)$.

A partir de la regresión, se extrapola $\log(q_j - 1)$ para un número de períodos grandes, mayor al de nuestro interés, que es 10, por ejemplo hasta $j = 100$. Luego calculamos los factores de desarrollo acumulados para todos los períodos, y se puede ver como se empiezan a estabilizar, acercándose a 1 para períodos de desarrollo apenas superiores a 10, pudiendo verse a través del gráfico de Q^{-1} en la Figura 3.

Figura 3. Estimación de los factores de 1/Q.

Esto nos permite utilizar el valor estimado Q_n , que será superior a 1 para el último período de desarrollo (anteriormente se asumía $Q_n = 1$), y a partir de ese calcular el resto de manera recursiva con la Fórmula 6

$$Q_{j-1} = q_{j-1} \cdot Q_j \tag{6}$$

Por último, con los factores de desarrollo acumulado para cada período se estiman los siniestros incurridos para cada año, y posteriormente la reserva de IBNR.

3. Mack Chain-Ladder

El Mack Chain-Ladder es un método presentado por Thomas Mack en 1993 [2] y permite estimar los errores estándares de las estimaciones. A partir del método de Chain-Ladder presentado en la sección anterior, puede verse que en dos períodos de desarrollos consecutivos, el coeficiente de variación no es el mismo para todos los años de ocurrencia, es decir, si llamamos $q_{i,j}$ al factor de desarrollo del año i en el período de ocurrencia j , puede verse que al dejar j fijo, este valor varía al cambiar el año en el que nos paramos. De esta variabilidad en los factores de desarrollo es que se construye el error de las estimaciones.

Algunos de los supuestos se presentan en las Fórmula 7 y 8

$$\mathbb{E}(q_{i,j}|I_{i,1}, \dots, I_{i,j}) = q_j \text{ con } q_{i,j} = \frac{I_{i,j+1}}{I_{i,j}} \tag{7}$$

$$\mathbb{V}(q_{i,j}|I_{i,1}, \dots, I_{i,j}) = \frac{\sigma_j^2}{I_{i,j}} \tag{8}$$

Luego, el coeficiente σ_j^2 es estimado para $j = 1, \dots, n - 2$ a través de la Fórmula 9

$$\hat{\sigma}_j^2 = \frac{1}{n-j-1} \cdot \sum_{i=1}^{n-j} I_{i,j} \left(\frac{I_{i,j+1}}{I_{i,j}} - \hat{q}_j \right)^2 \tag{9}$$

$$\hat{\sigma}_j^2 = \frac{1}{n-j-1} \cdot \sum_{i=1}^{n-j} I_{i,j} (q_{i,j} - \hat{q}_j)^2$$

Donde se puede ver a \hat{q}_j como un promedio de los factores de desarrollo individuales, ponderado por los siniestros en el período j .

Mientras que para $j = n - 1$ se puede usar $\sigma_{n-1}^2 = 0$ ya que en el penúltimo período de desarrollo se tiene un solo año de ocurrencia con información, por lo tanto un solo factor, y no hay varianza.

Luego, la varianza de las estimaciones de los siniestros futuros se calcula con la Fórmula 10:

$$\mathbb{V}(I_{i,j+1}|I_{i,1}, \dots, I_{i,j}) = I_{i,j} \cdot \sigma_j^2 \tag{10}$$

Completando la matriz de siniestros incurridos para todos los años y todos los períodos de desarrollo, se puede obtener estimaciones de $X_{i,n} \forall i$. Con su respectiva varianza y desvío, luego la reserva de IBNR se calculará igual que como se calculó antes. En la Figura 4 se puede ver las estimaciones para cada año de ocurrencia junto con medidas del desvío, para cada uno de los períodos de desarrollo posteriores.

Figura 4. Gráfico automático en R para objetos de clase MackChainLadder con las estimaciones de los siniestros con su desvío separado por año de ocurrencia.

Y el resumen para las reservas totales de IBNR de todos los años se ve en la Tabla 1

En donde **Latest** es la última pérdida total (la suma de los siniestros de la diagonal opuesta), y **Ultimate** es la suma de las pérdidas esperadas.

4. Munich Chain-Ladder

El método de Munich Chain-Ladder [1] utiliza el triángulo de siniestros incurridos junto con el triángulo de

Tabla 1. Estimaciones mediante Método Mack Chain-Ladder para el total

	Totals
Latest:	78772626.00
Dev:	0.61
Ultimate:	128879702.24
IBNR:	50107076.24
Mack S.E.:	11156939.54
CV(IBNR):	0.22

pagos acumulados.

Parte del problema que al aplicar Chain-Ladder por separado a estos dos triángulos, y completar ambas matrices se tendrá que a partir de cierto período de desarrollo las estimaciones de los pagos acumulados será mayor a la de siniestros incurridos, es decir al hacer el ratio $P_{i,j}/I_{i,j} > 1$, la proporción de pagado sobre lo incurrido será mayor a 1, pero recordando la construcción de los siniestros incurridos, que era la suma de Pagos Acumulados (**P**) con los Pendientes de Pagos (**S**), se debería cumplir siempre la relación en la Fórmula 11

$$\frac{P_{i,j}}{I_{i,j}} \leq 1 \tag{11}$$

Y como se puede ver en la Figura 5 esto no ocurre, debido a la correlación que hay entre ambos triángulos.

Figura 5. Proporción de Pagos Acumulados en los Siniestros Incurridos observados y predichos mediante Chain-Ladder por separado.

El método de Munich Chain-Ladder utiliza dos triángulos nuevos, donde el valor de cada celda en los nuevos triángulos se pueden ver en las Fórmula 12.

$$\begin{aligned} (P/I)_{i,j} &= \frac{P_{i,j}}{I_{i,j}} \\ (I/P)_{i,j} &= \frac{I_{i,j}}{P_{i,j}} \end{aligned} \tag{12}$$

Luego hace una regresión lineal entre todos los factores de desarrollo individuales de la matriz **I** (que

ahora indicaremos con el supra índice $I, q_{i,j}^I$) centrados y estandarizados, y los ratios $(P/I)_{i,j}$, luego, con los ratios de la diagonal $((P/I)_{i,c_i})$ se estimarán con la regresión los factores q_{i,c_i}^I para poder completar la siguiente diagonal de la matriz **I**.

Análogamente se hará una regresión entre los factores de desarrollo individuales de la matriz de **P** ($q_{i,j}^P$) centrados y estandarizados, y la matriz $(I/P)_{i,j}$, con los valores de la diagonal $(I/P)_{i,c_i}$ se estimarán los factores q_{i,c_i}^P , para poder estimar los valores de la matriz de pagos acumulados por debajo de la diagonal.

Ahora se puede completar la siguiente diagonal de la matriz (P/I) y (I/P) , y repetir el procedimiento anterior, para continuar completando ambas matrices. De esta forma se asegura que en ningún momento el ratio $P/I > 1$.

Los resultados para el total se pueden ver en la tabla 2, donde se tiene el total de la diagonal de cada matriz, y el total estimado al final de todos los períodos de desarrollo:

Tabla 2. Resumen para el total del método Munich Chain-Ladder.

	Pagos Acum	Incurridos	P/I Ratio
Último	39.961.751	78.772.626	0.507
Estimado	108.146.656	133.706.197	0.809

Se puede observar que el total de pagos acumulados no supera el %100 de los siniestros incurridos, y la reserva de **IBNR** total resultará de restar lo estimado al final de los períodos de desarrollo y el total de la diagonal de los siniestros incurridos.

$$\begin{aligned} IBNR &= \left(\sum_i I_{i,n} \right) - \left(\sum_i I_{i,c_i} \right) \\ &= 133.706.197 - 78.772.626 = 54.933.571 \end{aligned} \tag{13}$$

En los gráficos de arriba de la Figura 6 se puede ver los efectos sobre el ratio P/I al aplicar el método de Munich sobre el método de Chain-Ladder normal.

Figura 6. Gráfico por defecto de los objetos Munich Chain Ladder.

5. Bootstrap

5.1. Modelo. El bootstrap se hace sobre la matriz de siniestros incurridos, parte de modelar los siniestros incurridos para cada año de ocurrencia y período de desarrollo, se utiliza un modelo Poisson sobre-disperso, que forma parte de los modelos lineales generalizados, que permite que la varianza no sea constante para todos los valores predichos, y se utiliza como función de enlace el logaritmo natural del valor esperado de los siniestros. Este modelo se explica en las Fórmulas 14, 15, 16 y 17

$$\mathbb{E}(I_{i,j}) = m_{i,j} \tag{14}$$

$$\mathbb{V}(I_{i,j}) = \phi \cdot \mathbb{E}(I_{i,j}) = \phi \cdot m_{i,j} \tag{15}$$

$$\log(m_{i,j}) = \eta_{i,j} \tag{16}$$

$$\eta_{i,j} = c + \alpha_i + \beta_j \text{ con } \alpha_1 = \beta_1 = 0 \tag{17}$$

Donde los parámetros son estimados mediante máxima verosimilitud, y tanto los años de ocurrencia como los períodos de desarrollo son tomados como variables cualitativas, por lo que $c = I_{1,1}$, α_i y β_j serán los efectos del año de ocurrencia i y el período de desarrollo j .

Con el modelo de la Fórmula 17 ajustado se estima $\eta_{i,j}$, para los $j > c_i$, de forma que $\mathbb{E}(I_{i,j}) = m_{i,j} = e^{\eta_{i,j}}$

5.2. Proceso de Bootstrap. England y Verral [6] en 1999 proponen aplicar el modelo recién descrito y calcular los residuos de Pearson (r_p) para el triangulo superior de la matriz.

$$r_p = \frac{I_{i,j} - \hat{m}_{i,j}}{\sqrt{\hat{m}_{i,j}}} \tag{18}$$

Luego proponen hacer bootstrap sobre los residuos de Pearson, y calcular nuevos valores de los siniestros incurridos en el triángulo superior de la forma:

$$I_{i,j}^* = r_p^* \cdot \sqrt{\hat{m}_{i,j}} + \hat{m}_{i,j} \tag{19}$$

A partir de estos datos generados con bootstrap, ajustar un nuevo modelo, y completar la matriz, obteniendo nuevos resultados para la reserva de **IBNR**.

Finalmente se repite el procedimiento N veces, y se calcula el error estándar de la estimación de la reserva de **IBNR** como el desvío entre las N estimaciones. Permitiendo obtener intervalos de confianza sin necesidad de asumir ninguna distribución pudiendo ver un resumen en la tabla 3.

Tabla 3. Resumen Para el total del método Bootstrap Chain-Ladder.

	Totals
Latest:	78772626.0
Mean Ultimate:	130722099.8
Mean IBNR:	51949473.8
SD IBNR:	18892088.9
Total IBNR 75 %:	60136149.4
Total IBNR 95 %:	83350428.8

6. Comparación de los métodos

Compararemos las reservas de **IBNR** obtenidas en todos los métodos presentados, sus distintas medidas de error, si es que tienen, y el aumento porcentual respecto al Chain-Ladder clásico.

Se presenta el total de la pérdida esperada ($\sum_i I_{i,n}$), y el total de la reserva de IBNR ($\sum_i IBNR_i$) para cada método medida en millones (tabla 4).

Tabla 4. Comparación de la Estimación de la última pérdida y de la Reserva de IBNR para los Siniestros Incurridos con distintos métodos, medidos en Millones de pesos.

	$\sum_i I_{i,n}$ (M)	IBNR (M)	Error (M)	CV	Aumento IBNR (%)
C-L Clásico	128.9	50.1			
C-L Regresión	131.7	52.9			5.659
Mack C-L	128.9	50.1	11.15	0.22	0.041
Munich C-L	133.7	54.9			9.677
Bootstrap	130.7	51.9	18.89	0.36	3.719

Se puede ver que el método de Chain-Ladder con regresión tiene un pequeño aumento frente al Chain-Ladder clásico, este aumento se da producto de tener un factor de desarrollo acumulado apenas mayor a 1 para el último período, y por la forma recursiva de la ecuación de los factores acumulados, este valor hace que

aumenten ligeramente todos los factores acumulados para años anteriores.

El método de Mack Chain-Ladder presenta un aumento mínimo respecto al Chain-Ladder clásico, la principal ventaja de este método no son las nuevas estimaciones de la reserva de **IBNR**, si no poder tener una medida de error de estas reservas.

Por otro lado el método de Munich, es el método que presenta un mayor aumento, esto puede deberse por incorporar la matriz de pagos acumulados en el proceso de estimación, que es creciente en las filas, y utilizar una regresión lineal los factores y los ratios P/I y I/P .

Por último, si bien el método de Bootstrap genera un aumento en la estimación de las reservas de **IBNR**, el principal atractivo de este método es la posibilidad de obtener medidas de error de las mismas, ya que si bien en este caso las estimaciones fueron mayores al Chain-Ladder clásico, esto dependerá del triángulo de Siniestros Incurridos con el que se trabaje

7. Paquete Chain Ladder y funciones en R

Los triángulos de Siniestros Incurridos y de Pagos Acumulados, así como las funciones utilizadas se podrán encontrar en el repositorio de **OSF** <https://osf.io/6b8ma/>.

Se trabajó con la librería ChainLadder [3], se leen como matrices los triángulos, y se transforman con la función `as.triangle()`, de esta manera queda definido como un objeto de clase `triangle`, esto lo reconocen las funciones de la librería para hacer Chain-Ladder.

A los objetos de clase `triangle` se le puede aplicar la función `plot`, y grafica para cada año una línea con los siniestros incurridos a lo largo de los períodos de desarrollo.

Luego, en la librería existe una función para aplicar cada uno de los métodos.

- `ata` para calcular los factores de desarrollo
- `getLatestCumulative` para obtener la diagonal con el último valor para cada año.
- `MackChainLadder` que hace el método de Mack sobre el triángulo de siniestros incurridos.
- `MunichChainLadder` que recibe el triángulo de de pagos acumulados y siniestros incurridos y aplica el método de Munich.
- `BootChainLadder` para hacer el método de bootstrap sobre los siniestros incurridos.

Además, como las funciones antes presentadas cada una genera un objeto de un tipo específico, se le puede

aplicar a estos objetos la función `summary` para obtener un resumen de los resultados, este puede ser por año de origen, obteniendo la pérdida estimada y la reserva de **IBNR** para cada año de origen, o puede ser para el total, obteniendo la suma de estas.

Sobre cualquiera de estos objetos se puede aplicar también la función `plot`, que hará gráficos determinados para cada tipo de objeto, alguno de los cuáles ya fueron presentados anteriormente.

Referencias

- [1] Quarg, G., & Mack, T. (2004). *Munich chain ladder*. *Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik*, 26(4), 597–630. <https://doi.org/10.1007/BF02808969>
- [2] Mack, T. (1993). Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates. *ASTIN Bulletin*, 23(2), 213-225. <https://doi.org/10.2143/AST.23.2.2005092>
- [3] Gesmann, M., Murphy, D., Zhang, Y. (W.), Carrato, A., Wuthrich, M., Concina, F., & Dal Moro, E. (2023). *ChainLadder: Statistical methods and models for claims reserving in general insurance* (Version 0.2.18) [R package]. <https://CRAN.R-project.org/package=ChainLadder>
- [4] Alfaro Fuentes, D. de J. (2016). *Modelos Chain-Ladder clásicos y bayesianos para el cálculo de reservas auxiliado con R* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio UNAM. <https://repositorio.unam.mx/contenidos/291089>
- [5] England, P. D., & Verrall, R. (2002). *Stochastic claims reserving in general insurance*. *British Actuarial Journal*, 8(2). <https://doi.org/10.1017/S1357321700003809>
- [6] England, P., & Verrall, R. (1999). Analytic and bootstrap estimates of prediction errors in claims reserving. *Insurance: Mathematics and Economics*, 25(3), 281–293.